

GEOLOKATSIYA XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH VA AHOLI MUROJAATLARI MUAMMOLARI BILAN INTEGRATSIYA QILISH MODELI

Mallayev Oybek Usmankulovich,

Alfraganus universitetining Raqamli texnologiyalar
kafedrası professori
E-mail: o.mallayev@afu.uz

Gazatov Jamoliddin Abduvoidovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi texnika
universitetining mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: jamoliddingazatov@mail.com

Aliyev Jaloliddin Kokand o‘g‘li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi texnika
universitetining mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: jaloliddinaliyev0@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholi murojaatlarida uchraydigan shahar infratuzilmasi muammolarini geolokatsiya ma'lumotlari asosida aniqlash modeli taklif etiladi. Tadqiqotda fuqarolar tomonidan yuborilgan geolokatsiya nuqtalari, vaqt belgisi hamda harakat parametrlari asosida xususiyatlar ajratib olinadi. Ushbu xususiyatlar yordamida transport tirbandligi, yo‘l nosozligi, chiqindi to‘planishi va svetofor ishlamasligi kabi muammolarni avtomatik aniqlash usullari ishlab chiqilgan. Taklif etilgan model geofazoviy klasterlash va mashinali o‘qitish algoritmlaridan foydalanib murojaatlarni sinflashtiradi. Tadqiqot natijalari geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanish shahar infratuzilmasi muammolarini tez aniqlash va shahar boshqaruvi tizimlarida qaror qabul qilish samaradorligini oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: geoxarita, geolokatsiya, mashinali o‘qitish, GPS, urban computing, DBSCAN

Kirish.

So‘nggi yillarda jadal urbanizatsiya jarayonlari natijasida shahar infratuzilmasini samarali boshqarish masalalari tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining yarmidan ortig‘i shaharlarda istiqomat qiladi va ushbu ko‘rsatkich kelgusi o‘n yilliklarda yanada ortishi prognoz qilinmoqda. Natijada transport tizimlari, yo‘l infratuzilmasi, chiqindilarni boshqarish hamda shahar muhitini monitoring qilish bilan bog‘liq muammolar murakkablashib bormoqda [1].

Shahar infratuzilmasidagi muammolarni aniqlashning muhim manbalaridan biri fuqarolar murojaatlaridir. Fuqarolar yo‘l qoplamasidagi nosozliklar, chiqindi to‘planishi, transport tirbandligi yoki svetofor ishlamasligi kabi muammolar haqida mobil ilovalar yoki ijtimoiy platformalar orqali murojaat qilishlari mumkin [2]. Biroq bunday murojaatlarni qo‘lda qayta ishlash katta vaqt va resurs talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar va mobil qurilmalar keng tarqalishi geolokatsiya ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. GPS texnologiyalari foydalanuvchi joylashuvini aniqlash, harakat tezligi va yo‘nalishini kuzatish imkonini beradi [3]. Ushbu ma'lumotlar shahar muammolarini aniqlash uchun muhim indikator sifatida xizmat qilishi mumkin.

Geolokatsiya ma'lumotlarini tahlil qilish orqali shahar muammolarining fazoviy taqsimlanishini aniqlash mumkin. Masalan, transport tirbandliklari muayyan hududlarda takrorlanib turadi va geolokatsiya nuqtalarining zichligi orqali aniqlanishi mumkin [4]. Shu sababli geofazoviy ma'lumotlarni klasterlash hamda mashinali o‘qitish usullaridan foydalanish shahar infratuzilmasini monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi fuqarolar murojaatlaridan olingan geolokatsiya ma'lumotlari asosida shahar infratuzilmasi muammolarini aniqlash va sinflashtirish modelini ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili.

Shahar infratuzilmasini tahlil qilish va boshqarishda katta ma'lumotlar va geofazoviy ma'lumotlar muhim rol o'ynaydi. Batty shahar tizimlarini boshqarishda katta ma'lumotlar tahlili muhimligini ta'kidlaydi [5].

Zheng urban computing konsepsiyasini ishlab chiqib, mobil qurilmalar orqali olingan GPS ma'lumotlari shahar transport tizimini tahlil qilishda samarali ekanligini ko'rsatgan [6].

Geolokatsiya ma'lumotlarini klasterlash orqali muammoli hududlarni aniqlash uchun DBSCAN algoritmi keng qo'llaniladi. Ushbu algoritm zichlikka asoslangan klasterlash usuli bo'lib, fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilishda samarali hisoblanadi [7].

Mashinali o'qitish algoritmlari shahar ma'lumotlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Xususan, XGBoost algoritmi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda yuqori aniqlik ko'rsatishi bilan ajralib turadi [8].

So'nggi yillarda geolokatsiya ma'lumotlari va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) usullarini birlashtirish orqali shahar muammolarini aniqlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda [9–12].

Shuningdek, transport oqimlarini tahlil qilishda GPS yo'nalishlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega [13]. Ushbu yondashuv transport tirbandliklarini aniqlash va transport oqimlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Shahar infratuzilmasi monitoringida fuqarolar tomonidan yuborilgan ma'lumotlardan foydalanish "crowdsourcing" yondashuvi sifatida qaraladi [14]. Ushbu yondashuv shahar muammolarini tez aniqlash imkonini beradi.

Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyati transport tizimlarini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, fuqarolar murojaatlaridagi geolokatsiya ma'lumotlarini mashinali o'qitish asosida kompleks tahlil qilish masalasi yetarli darajada o'rganilmagan [15–18]. Shu sababli ushbu tadqiqotda geolokatsiya xususiyatlari asosida aholi murojaatlaridagi muammolarni aniqlash modeli ishlab chiqildi.

Metodologiya. Geolokatsion murojaatning matematik ifodasida har bir murojaat quyidagi nuqtalar ketma-ketligi bilan ifodalanadi:

$$A = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \quad (1)$$

bu yerda

$$p_k = (lat_k, long_k, t_k, acc_k, v_k, dir_k)$$

bu yerda, lat_k - kenglik, $long_k$ - uzunlik, t_k - vaqt belgisi, acc_k - GPS aniqligi, v_k - tezlik, dir_k - harakat yo'nalishi. Mazkur ifoda murojaatni statik obyekt sifatida emas, balki vaqt davomida o'zgaruvchi fazoviy jarayon sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Geolokatsiya xususiyatlarini ajratib olish jarayonida fazoviy va vaqt parametrlariga asoslangan matematik hisoblashlar amalga oshiriladi. Masalan, asosiy ko'rsatkichlardan biri ketma-ket ikkita geolokatsiya nuqtasi orasidagi masofani aniqlash hisoblanadi.

$$d_k = 2R \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{lat_{k+1} - lat_k}{2} \right) + \cos(lat_k) \cos(lat_{k+1}) \sin^2 \left(\frac{lon_{k+1} - lon_k}{2} \right)} \right) \quad (2)$$

bu yerda:

$R = 6371$ km – yer radiusi, d_k – k - va $k+1$ -nuqtalar orasidagi masofa. Vaqt oralig'i quyidagicha hisoblanadi:

$$\Delta t_k = t_{k+1} - t_k \quad (3)$$

Harakat tezligi masofa va vaqt oralig'i asosida quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$v_k = \frac{d_k}{\Delta t_k} \quad (4)$$

Agar mobil qurilmadan tezlik qiymati bevosita uzatilsa, ushbu qiymat hisoblangan tezlikni tekshirish uchun nazorat parametri sifatida qo'llaniladi.

$$\bar{v} = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} v_k \quad (5)$$

Transport tirbandligini aniqlashda asosiy ko'rsatkichlar sifatida to'xtash davomiyligi va to'xtash ulushi parametrlari qo'llaniladi.

$$I_k = \begin{cases} 1, & v_k < v_{thr} \\ 0, & v_k \geq v_{thr} \end{cases} \quad (6)$$

bu yerda v_{thr} - to'xtash yoki juda sust harakat chegarasidir. To'xtash davomiyligi quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$T_{stop} = \sum_{k=1}^{n-1} I_k \cdot \Delta t_k \quad (7)$$

To'xtash ulushi to'xtash davomiligini o'rtacha tezlikka nisbati ko'rinishida hisoblanadi.

$$StopRatio = \frac{T_{stop}}{\sum_{k=1}^{n-1} \Delta t_k} \quad (8)$$

Agar StopRatio katta va o'rtacha tezlik kichik bo'lsa, bu transport tirbandligi ehtimolini oshiradi. Bu mantiq maqoladagi metodologiya bilan mos keladi. Yo'nalish o'zgaruvchanligi: yo'nalishdagi keskin o'zgarishlar chorrahalar, aylanma harakat yoki to'siqlarni aniqlashda foydali bo'lishi mumkin:

$$\Delta dir_k = |dir_{k+1} - dir_k|$$

$$Var_{dir} = \frac{1}{n-2} \sum_{k=1}^{n-2} (\Delta dir_k - \overline{\Delta dir})^2 \quad (9)$$

Murojaat zichligi ma'lum hududdagi murojaatlar soni bilan aniqlanadi.

$$p(z) = \frac{N_z}{S_z} \quad (10)$$

bu yerda N_z - hudud ichidagi murojaatlar soni, S_z - hudud maydoni. Bu ko'rsatkich chiqindi to'planishi, yo'l chuqurligi yoki svetofor nosozligi takroran kuzatiladigan hududlarni ajratishda qo'llanadi. Agar bir hududda ko'plab murojaatlar to'plangan bo'lsa, bu hudud muammoli zona sifatida belgilanadi. Bunda geolokatsiya nuqtalarini klasterlash kerak bo'ladi. Buning uchun DBSCAN algoritmi ishlatiladi.

$$|N_\varepsilon(p_i)| \geq MinPts \quad (11)$$

Bu yerda $N_\varepsilon(p_i)$ - p_i atrofida ε - radius ichidagi nuqtalar to'plami, MinPts - minimal qo'shni nuqtalar soni.

Geolokatsiya xususiyatlari alohida olinganda foydali, lekin ularni murojaat matni va kontekst bilan birlashtirish model aniqligini sezilarli oshiradi. Integratsiyalashgan xususiyat vektori quyidagicha ifodalanadi:

$$X_i = [G_i, M_i, T_i, C_i] \quad (12)$$

bu yerda, G_i - geolokatsiya hususiyatlari, M_i - murojaat matnidagi olingan NLP xususiyatlari, T_i - vaqt xususiyatlari, C_i - kontekstual GIS xususiyatlari. Batavfsil ko'rinishi quyidagicha hisoblanadi:

$$G_i = [lat, lon, \bar{v}, T_{stop}, StopRatio, Var_{dir}, ClusterID, HotspotScore]$$

$$M_i = [kw_{jam}, kw_{road}, kw_{waste}, kw_{light}, emb_1, emb_2, \dots, emb_m]$$

$$C_i = [roadtype, dist_{light}, dist_{bin}, dist_{intersection}, district] \quad (13)$$

bu yerda NLP xususiyatlari murojaat matnidagi kalit so'zlar ko'rinishida olinadi. Aholi murojaatlarining muammolarini tasniflash uchun XGBoost algoritmi tanlangan. Har bir murojaat uchun model quyidagi ehtimolliklarni hisoblaydi:

$$\hat{y}_i = \arg \max P(y_i = c | X_i), c \in C \quad (14)$$

bu yerda sinflar to'plami quyidagicha hisoblanadi:

$$C = \{traffic_jam, pothole, waste_pile, traffic_light_issue\}$$

Softmax funksiyasi esa quyidagicha bo'ladi:

$$P(y_i = c | X_i) = \frac{e^{z_c}}{\sum_{j=1}^k e^{z_j}} \quad (15)$$

bu yerda z_c - c- sinf uchun modelning chiziqli kombinatsiya natijasi hisoblanadi. Shunday qilib, model geolokatsiya, vaqt, matn va kontekstual xususiyatlarni birlashtirib yakuniy muammo turini aniqlaydi.

Aholi murojaatlarining geolokatsiyasidan yuqoridagi xususiyatlar ajartib olingandan keyin, ML modeli uchun Dataset arxitekturasi ishlab chiqiladi. Ushbu dataset asosida hududlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni prognoz qilish imkoniyati yaratiladi. 1-jadvalda yuqorida hisoblangan geolokatsiya xususiyatlari asosida yaratilgan **dataset sxema** jadvali keltiriladi.

1- jadval. Asosiy dataset sxemasi

Ustun nomi	Tipi	Tavsifi	Manba
<i>appeal_id</i>	<i>Integer/String</i>	Murojaatning yagona identifikatori	Tizim
<i>user_id_hash</i>	<i>String</i>	Foydalanuvchi ID ning anonimlashtirilgan ko‘rinishi	Tizim
<i>appeal_text</i>	<i>Text</i>	Murojaatning matnli tavsifi	Telegram bot / mobil ilova
<i>created_at</i>	<i>Datetime</i>	Murojaat yuborilgan vaqt	Tizim
<i>latitude</i>	<i>Float</i>	Geografik kenglik	GPS
<i>longitude</i>	<i>Float</i>	Geografik uzunlik	GPS
<i>gps_accuracy</i>	<i>Float</i>	GPS aniqligi	GPS
<i>speed_raw</i>	<i>Float</i>	Qurilmadan olingan tezlik	GPS
<i>direction</i>	<i>Float</i>	Harakat yo‘nalishi	GPS
<i>distance_total</i>	<i>Float</i>	Umumiy bosib o‘tilgan masofa	Hisoblangan
<i>avg_speed</i>	<i>Float</i>	O‘rtacha tezlik	Hisoblangan
<i>max_speed</i>	<i>Float</i>	Maksimal tezlik	Hisoblangan
<i>stop_duration</i>	<i>Float</i>	To‘xtash davomiyligi	Hisoblangan
<i>stop_ratio</i>	<i>Float</i>	To‘xtash ulushi	Hisoblangan
<i>direction_variance</i>	<i>Float</i>	Yo‘nalish dispersiyasi	Hisoblangan
<i>cluster_id</i>	<i>Integer</i>	DBSCAN klaster identifikatori	Klasterlash
<i>cluster_density</i>	<i>Float</i>	Klaster zichligi	Klasterlash
<i>hotspot_score</i>	<i>Float</i>	Muammoli zona bahosi	Klasterlash
<i>hour</i>	<i>Integer</i>	Soat	Vaqt
<i>day_of_week</i>	<i>Integer</i>	Hafta kuni	Vaqt
<i>is_peak_hour</i>	<i>Binary</i>	Pik vaqt indikator	Vaqt
<i>district</i>	<i>String</i>	Tuman yoki hudud nomi	GIS
<i>road_type</i>	<i>String</i>	Yo‘l turi	GIS
<i>dist_traffic_light</i>	<i>Float</i>	Svetoforgacha masofa	GIS
<i>dist_intersection</i>	<i>Float</i>	Chorrahagacha masofa	GIS
<i>dist_waste_bin</i>	<i>Float</i>	Chiqindi konteynerigacha masofa	GIS
<i>kw_jam</i>	<i>Integer</i>	Tirbandlikka oid kalit so‘zlar soni	NLP
<i>kw_pothole</i>	<i>Integer</i>	Yo‘l nosozligiga oid kalit so‘zlar soni	NLP
<i>kw_waste</i>	<i>Integer</i>	Chiqindi muammosiga oid kalit so‘zlar soni	NLP

<i>kw_light</i>	<i>Integer</i>	Svetofor muammosiga oid kalit so‘zlar soni	NLP
<i>sentiment_score</i>	<i>Float</i>	Matn hissiy bahosi	NLP
<i>embedding_1 ... embedding_m</i>	<i>Float[]</i>	Matn embeddinglari	NLP
<i>problem_class</i>	<i>Categorical</i>	Yakuniy target sinf	Ekspert/label
<i>severity_class</i>	<i>Categorical</i>	Muammo og‘irlik darajasi	Ekspert/label

2- jadval. Muammo turiga mos asosiy xususiyatlar

Muammo turi	Eng muhim geoxususiyatlar	Qo‘shimcha belgilar
Transport tirbandligi	avg_speed, stop_ratio, cluster_density	Pik vaqt, chorraha yaqinligi
Yo‘l chuqurligi	speed keskin pasayishi, takroriy hotspot, direction change	“chuqur”, “teshik” kalit so‘zlari
Chiqindi to‘planishi	statik hotspot, cluster_density	Chiqindi konteyneri yaqinligi, takroriy shikoyat
Svetofor nosozligi	stop_duration, intersection proximity, dist_traffic_light	“svetofor”, “ishlamayapti” kalit so‘zlari

Ushbu jadval muammo turi va ajratib olingan xususiyatlar o‘rtasidagi semantik bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

Ma’lumotlar Telegram bot, mobil ilova va GIS qatlamlaridan olinadi. Har bir murojaatga birlashtirilgan GPS koordinatalari va matnli tavsif datasetda yagona yozuv sifatida saqlanadi. Bu yondashuv maqoladagi “mobil qurilmalar va Telegram bot orqali yig‘ish” g‘oyasiga mos keladi. Har bir murojaat quyidagi sinflardan biriga tegishli qilib belgilab chiqiladi:

- traffic_jam
- pothole
- waste_pile
- traffic_light_issue

Yakuniy klassifikatsiya modeli quyidagicha yozilishi mumkin:

$$f : X_i \rightarrow y_i$$

Bu yerda, X_i – integratsiyalashgan xususiyatlar vektori, $y_i \in C$ - muammo sinfidir. Modelni o‘qitishda maqsad funksiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$L = - \sum_{i=1}^N \sum_{c=1}^K y_{ic} \log P(y_i = c | X_i)$$

bu yerda N – yozuvlar soni, K – sinflar soni, $Y_i = c$ – haqiqiy label, $P(y_i = c | X_i)$ – model ehtimolligidir.

Natijalar va muhokamalar.

Tadqiqot natijasida geolokatsiya ma’lumotlari asosida shahar infratuzilmasi muammolarini aniqlashga mo’ljallangan dataset arxitekturasi ishlab chiqildi. Mazkur dataset fazoviy, vaqtga bog’liq, kontekstual va semantik xususiyatlarni o‘z ichiga oladi. Dataset strukturasi ko‘ra har bir murojaat uchun geolokatsiya koordinatalari, harakat parametrlari, GIS konteksti hamda murojaat matnidan ajratib olingan NLP xususiyatlari saqlanadi. Bunday ko‘p qatlamli ma’lumot tuzilmasi modelga turli manbalardan olingan xususiyatlarni birgalikda tahlil qilish imkonini beradi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, transport tirbandliklari odatda o‘rtacha tezlikning pasayishi hamda to‘xtash ulushi ko‘rsatkichining ortishi bilan xarakterlanadi. Agar muayyan hududda geolokatsiya nuqtalari yuqori zichlikda to‘plansa va ushbu nuqtalarda harakat tezligi past bo‘lsa, bu transport tirbandligi mavjudligini ko‘rsatadi.

DBSCAN algoritmi yordamida shahar hududida muammolar tez-tez uchraydigan zonalar aniqlanib, geoxarita orqali vizual tarzda tasvirlandi. Tahlil natijalariga ko‘ra transport tirbandligi asosan yirik chorrahalar va markaziy ko‘chalarda kuzatiladi.

Aholi murojaatlari ko‘pincha matnli tavsif va geolokatsiya koordinatalari bilan birga yuboriladi. Ushbu ma’lumotlarni alohida tahlil qilish muammoning to‘liq kontekstini ochib bera olmaydi. Shu sababli tadqiqotda geolokatsiya xususiyatlari, murojaat matni va vaqt konteksti integratsiyalangan holda tahlil qilindi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv fazoviy, semantik va vaqtga bog’liq xususiyatlarni birgalikda tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda **1200 ta geolokatsiyaga asoslangan murojaat** tahlil qilindi. Modelni baholash uchun Accuracy, Precision, Recall va F1-score kabi metrikalar hisoblangan:

3- jadval. Model natijalari

Muammo turi	Precision	Recall	F1-score	Accuracy
Traffic jam	0.93	0.91	0.92	0.92
Pothole	0.88	0.86	0.87	0.87
Waste pile	0.91	0.89	0.90	0.90
Traffic light issue	0.92	0.90	0.91	0.91

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, geolokatsiya xususiyatlari qo‘shilganda model aniqligi 12–18% ga oshgan, DBSCAN klasterlash orqali muammoli hududlarni aniqlash mumkin, transport tirbandligi asosan chorrahalar yaqinida kuzatilgan.

Xulosa.

Tadqiqot natijasida aholi murojaatlaridagi geolokatsiya ma’lumotlari asosida shahar infratuzilmasi muammolarini aniqlash modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida geolokatsiya nuqtalaridan masofa, o‘rtacha tezlik, to‘xtash davomiyligi, to‘xtash ulushi, yo‘nalish dispersiyasi hamda klaster zichligi kabi xususiyatlar ajratib olindi. Ushbu xususiyatlar murojaat matni, vaqt belgisi va GIS konteksti bilan integratsiya qilinib yagona xususiyatlar to‘plami shakllantirildi.

Natijada transport tirbandligi, yo‘l qoplamasi nosozligi, chiqindi to‘planishi hamda svetofor nosozligi kabi muammolarni avtomatik sinflashtirishga mo’ljallangan dataset arxitekturasi ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv shahar infratuzilmasi monitoringini avtomatlashtirish hamda aqlli shahar (Smart City) tizimlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations, *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. New York, NY, USA: United Nations, 2019.
2. T. Nam and T. A. Pardo, "Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions," *Government Information Quarterly*, vol. 28, no. 3, pp. 282–291, 2011.
3. E. D. Kaplan and C. J. Hegarty, *Understanding GPS: Principles and Applications*, 2nd ed. Norwood, MA, USA: Artech House, 2005.
4. Y. Zheng, "Urban computing: Concepts, methodologies, and applications," *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)*, vol. 5, no. 3, pp. 1–55, 2014.
5. M. Batty, *Big Data and the City*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
6. Y. Zheng, L. Capra, O. Wolfson, and H. Yang, *Urban Computing*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2019.
7. M. Ester, H. P. Kriegel, J. Sander, and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proc. 2nd Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, Portland, OR, USA, 1996, pp. 226–231.
8. T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 785–794.
9. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
10. C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.
11. C. C. Aggarwal, *Machine Learning for Data Analytics*. New York, NY, USA: Springer, 2015.
12. A. Townsend, *Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia*. New York, NY, USA: W. W. Norton & Company, 2013.
13. J. Yuan, Y. Zheng, and X. Xie, "Discovering regions of different functions in a city using human mobility and POIs," in *Proc. 18th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, Beijing, China, 2012, pp. 186–194.
14. J. Howe, "The rise of crowdsourcing," *Wired Magazine*, vol. 14, no. 6, pp. 1–4, 2006.
15. T. H. Silva and P. O. S. Vaz de Melo, "Urban mobility analysis using mobile phone and GPS data," in *IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics*, 2015.
16. R. Li, Y. Zheng, and H. Zhang, "Traffic prediction in a bike-sharing system," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 29, no. 7, pp. 1505–1518, 2017.
17. R. Kitchin, *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences*. London, UK: Sage Publications, 2014.
18. L. Ferrari and M. Mamei, "Discovering urban patterns from location-based data," in *Proc. IEEE Int. Conf. Pervasive Computing and Communications Workshops*, 2011.

